

INSON ORGANIZMIDA HOSIL BO'LUVCHI ASSOSSIZ KASALLIKLARNING VUJUDGA KELISHI

Rahimova Mamlakat

**Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti amaliy psixologiya
ta'lim yo'nalishi 3 bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645239>

Annotatsiya: Tanamizda ro'y berayotgan o'zgarishlarning sabablarini aniqlash va tatqiq etish.

Kalit so'zlar: tushkunlik, horg'inlik, kasallikga moyillik, sabrsizlik

Ibn Sino " Tib qonunlari" asarida shunday degan: doimiy asabiylashadigan odamlarda oshqozon ichak faoliyati izdan chiqadi. Bu albatta, butun organizmga ziyon keltiradi. Chunki vujud ruh amriga vojibdir.

Inson tanasida sodir bo'ladigan jarayonlar uchun tibbiy xodim yoki tibbiy psixolog yordam beradi. Demak, tibbiy psixolog o'zining bilim darajasiga tayangan holda, o'qitishi mumkin. Masalan, psixosomatik buzilishlarni, xavotir va fobiyalar haqida ma'lumot berishlari, nevrozlar, depressiya, xulq-atvor buzilishlarni, neyropsixologik sindromlar haqda olib borishlari mumkin. Shu bilan birgalikda, kognitiv psixoterapiya haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bemorda aslida yo'q bo'lgan kasalliklar alomatlari g'ayritabiiy tarzda uning fikrida aks etgan. Kognitiv psixoterapiya asoschilari kasallik haqidagi fikrlarni sog'lom fikrlar bilan o'zgartirish va ular yordamida miyaga o'rnashib qolgan turli simptomlarni bartaraf etish mumkinligini aytib o'tishgan. Kognitiv psixoterapiya uslubi ratsional psixoterapiyaga o'xshab ketadi. Psixoterapiya individual va jamoaviy bo'lishi mumkin. Psixoterapevtik suhbat o'tkazish jarayonida amal qilishimiz kerak bo'lgan qoidalar: suhbat o'rtacha 45daqqa davom etishi, birinchi kun asosan bemor so'zlaydi, psixolog tinglaydi. Ikkinchisi, bemor bilan suhbat orasi 3-5kun bo'lishi kk. Bemorning yaqinlari bilan uchrashish. Uchinchisi, suhbatlar Soni 8-10marotaba bo'lishi kerak. Butunlay da'volashga 30-45kun ketadi. Dastlabki 5ta suhbat diagnostik shaklda bo'lib o'tadi.Psixodiagnostik turdagi qoidalar, bemorga achinish hissi bilan qaramaslik, bemor o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatishni xohlaydi . Demak, astma , bronxial astma, oshqozon ichak kasalliklarni da'volash uchun birinchi navbatda uni qaysi turda ekanligini Nima sababdan kelib chiqqanligini aniqlash shart. Agar aniqlik kiritilsa, kasallik asosli tarzda jismoniy zo'riqishdan kelib chiqqanmi yoki ruhiy zo'riqish uning tag zamiridami bilib olish mumkin. Assossiz bo'lgan har bir kasallik (ya'ni assossiz deganda, jismoniysiz, tashqi og'riqlarsiz sodir bo'lgan kasallikga aytiladi.) Shu bn birgalikda, uni da'volashga kirishish . Inson tanasi murakkab strukturaga ega. Asosli og'riq bn asossiz og'riqni ajratib olsak, da'volash ham ancha osonlashadi . Dori bilan da'volash

yaqin kelajakda inqirozga uchraydi, chunki genetik da'volash usullari jadal kirib kelyapdi. Nanomeditina bugungi tibbiyotni chetga suradi. Psixodinamik terapiya keskin rivojlanadi. Biofiziklar bizga yordam bera boshlaydi. Shu tariqa chetlashib , yangi yo'nalishlar kirib kela boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Tana va ruh" 2008.
2. Psixosomatik kasalliklar @toshkent2008
3. Psixosomatika menyusi.